

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, N°100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 63 - 77
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Democracia y Medios de Comunicación en línea:
Una nueva forma de discurso de odio con la Inteligencia Artificial
como telón de fondo¹**

*Democracy and Online Media:
A New Form of Hate Speech with Artificial Intelligence as a Backdrop*

Juan Guillermo Estay Sepúlveda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7348-5529>

Universidad Católica de Temuco - Chile

Universidad de Salamanca - España

Universidad Adventista de Chile - Chile

jges@usal.es

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979731>

Resumen

Los medios de comunicación y la democracia son un binomio que se han acostumbrado a convivir en una relación mutua de amor y odio. Las informaciones entregadas al público en su conjunto no son realizadas al azar y en los tiempos actuales - con la llegada de los medios en línea-, son un arma perfecta para influenciar con discursos de odio y una herramienta utilizada por personeros y gobiernos para sus propósitos. Una democracia fortalecida no puede ni debe permitir, bajo el argumento de la libertad de expresión, discursos que atenten contra la dignidad humana y que en varios casos han llevado incluso a los asesinatos personales y en masa. La humanidad lo vivió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y no estamos en el Tercer Milenio preparados para que tales horrores se vuelvan a repetir.

Palabras clave: Democracia; Tercer Milenio; Derechos Humanos; Discurso de Odio, Medios de Comunicación en Línea

Recibido 11-09-2021 – Aceptado 09-12-2021

Abstract

The media and democracy are a binomial that have become accustomed to living in a mutual relationship of love and hate. The information delivered to the public as a whole is not done randomly and in current times -with the arrival of online media-, they are a

¹ Agradecimientos inconmensurables a Thide E. Llorente Llorente e Inés Heras Pozas de la Universidad de Salamanca, España. Sus aportes al desarrollo del artículo fueron esenciales para profundizar en una temática que como sociedad debemos frenar con voces y acciones directas. Los discursos de odio son un paso a los totalitarismos y los fundamentalismos, tal como lo expresaba bellamente el poema de Bertolt Brecht, no podemos dejar que pase y que llegue cuando sea demasiado tarde para actuar.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

perfect weapon to influence with hate speech and a tool used by officials and governments for their purposes. A strengthened democracy cannot and should not allow speeches that violate human dignity and that in several cases have even led to personal and mass murder under the argument of freedom of expression. Humanity lived it, for example, in the Second World War and we are not in the Third Millennium prepared for such horrors to be repeated.

Keywords: Democracy; Third millennium; Human rights; Hate Speech; Online Media

I. Introducción

En un artículo a publicarse prontamente, hablamos de la expresión que está siendo moda últimamente y que Estados y gobiernos se han hecho eco a través de la prensa para informar y desinformar a la vez, según la conveniencia partidista de unos y otros como, asimismo, del mundo financiero-mercantil para el cual la especulación es un deporte que lo practican de vez en cuando. Hablamos en el escrito mencionado, que nos encontramos en *Tiempos de Incertidumbre*.²

A la vez, en un trabajo de reciente aparición donde reflexionamos sobre la situación de vulnerabilidad, el multiculturalismo, la diversidad y la democracia, dejamos patente lo enunciado en el párrafo anterior sobre la incertidumbre y como los “*Derechos Fundamentales* han sido dejados de lado y los Estados han tomado restricciones, ora bajo el alero de la salud pública, ora para el control social”³, teniendo como telón de fondo la pandemia del SARS-CoV-2. Añadimos que

“El sistema democrático también puede ser una dictadura y debe enfrentarse, aunque para ello, nos veamos llevados a utilizar las paradojas de la democracia y la tolerancia, tal como lo anuncio Karl Popper. Una Sociedad Abierta se encuentra en constante perfección, para no caer en las garras de una Sociedad Cerrada. El tiempo de los totalitarismos del siglo XX ha dado paso al tiempo de los fundamentalismos y a un enemigo sigiloso que utiliza los medios de comunicación para instalar falsas verdades y que a paso agigantados se va abriendo camino. Nuevamente la democracia no está dando el ancho, como no lo dio en el período de entreguerras del siglo pasado, sabiendo lo que ocurrió con la llegada de mesiánicos líderes que adormecieron a naciones completas y condenaron a seres humanos a las hogueras de los hornos crematorios: judíos, personas en situación de discapacidad, homosexuales y personas con deficiencia intelectual sufrieron la ira de un demente y su séquito de asesinos. Quienes no se encontraban en los cánones de la raza perfecta, simplemente eran eliminados de la faz de la Tierra”⁴.
[...]

² ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan; ARBELÁEZ-CAMPILLO, Diego Felipe; ROJAS-BAHAMÓN, Magda Julissa; DÖRNER PARIS, Anita y CABEZAS CÁCERES, Carolina (2022). *Incertidumbre en tiempos de hegemonía en crisis*, *Encuentros*, En prensa.

³ ESTAY SEPÚLVEDA, J. G. (2021). Vulnerabilidad y vulnerabilizados. una reflexión para la construcción de democracias y el multiculturalismo del tercer milenio. *Revista de Filosofía*, 38(99), p. 126 - 159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5641873>

⁴ *Ibíd.*, pp. 128-129.

El gran problema del siglo XXI es el fundamentalismo en todas sus expresiones. Y la democracia no escapa tampoco a ello. Los *Discursos de Odio* y los *Negacionismos* están nuevamente ingresando por la puerta ancha de la Democracia, amparándose en la Libertad de Opinión y Expresión. Los nuevos dictadores y tiranos se ocultan en el mundo actual tras una pantalla o un bots y quedo comprobado con el asalto a la última república bananera sumada al listado, este seis de enero de 2021. La libertad de expresión y opinión no puede ser un argumento para vulnerabilizar a una persona o grupo o colectivo de personas⁵.

Los Discursos de Odio y los Negacionismos han hecho su entrada triunfante acompañados de la triada del fascismo, neoliberalismo y ultraderechismo⁶ que, tomando, por ejemplo, la migración, lo han ido instrumentalizando para su uso. Pero no cualquier migración, sino que, la que lleva acompañado el signo de la pigmentocracia⁷ y la situación de pobreza llamada por Adela Cortina con el nombre de aporofobia⁸. Como sociedad, estamos llevando a quienes se sienten alejados de la vida en democracia a un estado clínico de agorafobia y demofobia. Y ello, es alarmante.

Sin darnos cuenta como sociedad, la migración no es vista como un todo, sino que, de acuerdo al color de la piel y los recursos económicos de la persona que migra, la percepción sobre esta cambia. Esto pudimos apreciarlo en los discursos de Trump ante la migración mexicana, que en plena campaña presidencial y con un elocuente tono (recordando los brazos alzados de Munich o las exaltaciones desde un balcón en Roma) sentenciaba que la migración mexicana traía “drogas, crimen, son violadores y supongo que algunos son buenas personas”⁹, mismo espíritu creado en la percepción de los habitantes del Reino Unido para su salida de la Unión Europea en el llamado Brexit. Ambos ejemplos, demuestran un miedo hacia sus propios temores y a veces, a la inoperatividad de una clase política que no es capaz de dar soluciones a su población y se oculta en los nacionalismos trasnochados.

La fobia hacia los migrantes durante el proceso electoral estadounidense y en los meses que le siguieron tuvo elementos de «posverdad», al responsabilizar a los más vulnerables —los inmigrantes indocumentados— de los problemas

⁵ *Ibíd.*, p. 129.

⁶ LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan. (2021). “A propósito de fascismo, neoliberalismo y ultraderecha. Problemas analíticos en la “sociedad abierta”. *Revista de Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, vol. 9 n° 2, pp. 20-38.

⁷ STEFONI, Carolina. (2016). “La nacionalidad y el color de la piel en la racialización del extranjero. Migrantes como buenos trabajadores en el sector de la construcción”. En Tijoux, María Emilia (Editora). *Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración*. Santiago: Editorial Universitaria, p. 70; MARTÍNEZ MALDONADO, José Luis. (2016). “Teoría del color. Contraste y matiz en el color de la piel”. *Anales de Antropología*. n° 50, pp. 327-335; MARÍN GONZÁLEZ, José. (2003). “Las “Razas” biogenéticamente, no existen, pero el racismo sí, como ideología”. *Revista Diálogo Educativo*, vol. 4 n° 9, pp. 107-113 y RODRÍGUEZ KAUTH, Ángel. (2001). “El racismo del miedo y el miedo al racismo”. *Revista de Psicología Social*. vol. 16 n° 3, pp. 371-381.

⁸ CORTINA, Adela. (2017). *Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia*. Barcelona: Paidós.

⁹ OEHMICHEEN, Cristina. (2018). “Los imaginarios de la alteridad y la construcción del chivo expiatorio: Trump y el racismo antimigrante”. *Revista Pueblos y fronteras digital*, vol. 13, e-344, p. 4.

que vive la sociedad de ese país en cuanto a desempleo, precariedad laboral e inseguridad. La construcción del inmigrante como causante de esos males se enlazó con un discurso nacionalista que alude a un pasado glorioso, a un origen y unos ancestros comunes europeos, donde las minorías no tienen cabida. Se trata de una identidad predatoria (utilizando el concepto de Appadurai, 2007) que descansa en una ideología mayoritarista y define la Otredad como el enemigo a vencer. La identidad nacionalista exaltada por el discurso de Trump necesita forzosamente a las minorías, para construir un enemigo y lograr así la cohesión mayoritarista. Se trata de un nacionalismo étnico que se opone a la nación cívica multicultural defendida por amplios sectores de la sociedad estadounidense¹⁰.

Some examples from these days support this statement. Firstly, The Daily Telegraph ran a front page where it stated that open borders have allowed Isil to enter in the United Kingdom, according to a US spy's testimonies. Thus, while the headline clearly linked borders and terrorism, the text offered questionable statements as the link between immigration and Islamist attacks committed in Belgium and France. A second example concerns Daily Express and its front page titled "Scandal generated by migrant crimewave on British streets". However, instead of providing reliable information about this migrant crime growth, the tabloid published content on perceptions or sensations¹¹.

Se olvida por un instante, que todos y todas en alguna etapa de nuestra vida presente o pasada a través de nuestros ancestros hemos sido migrantes. El ser humano es migrante por esencia siendo un Derecho Humano inalienable.¹² En cuanto a la democracia, ésta la hemos tomado y analizado sin miramientos y críticos en toda la extensión de la palabra desde sus orígenes hasta el presente, en un sinfín de trabajos, sin olvidar por un instante que sigue caminando por nuestras calles con un espíritu elitista¹³. Evidentemente, al evaluar el papel de la democracia sólo se toman en consideración el papel socioeconómico, geopolítico, e institucional en el cual tienen fuerte influencia las elites políticas, sin

¹⁰ *Ibíd.*, pp. 3-4.

¹¹ BOZA, Diego. (2020). "Crimmigration as Electoral Strategy: The Case of Brexit". *Revista Española de Investigación Criminológica*, vol. 18 n° 2, p. 20.

¹² ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario y MEDEIROS, Carlos Tulio da Silva Medeiros. (2017). "El muro: América Latina y la Sociedad Abierta". *Revista Ammentu*, n° 11, pp. 33-40 y ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; GAVILANES BRAVO, Ana; MEDEIROS, Carlos Tulio da Silva Medeiros y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2017). "América: Entre la Utopía de Colón y la Sociedad Abierta de Popper". *Revista Utopía y Praxis Latinoamericana*. vol. 22 n° 76, pp. 83-89.

¹³ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario y ROJAS RÍOS, Carlos. (2016). "La actitud política en la obra de Karl Popper: La Sociedad Abierta en la situación actual", en ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario (Editores), *La Democracia en la Maroma. En torno a esa cosa inventada por la élite ateniense*. Valladolid: Editorial CEASGA/Editorial Cuadernos de Sofí, pp. 72-96; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2016). "La propuesta que tal vez hubiera impulsado Karl Popper ante los enemigos de la Sociedad Abierta de hoy: para el siglo XXI, el reformismo". *Revista CS*, n° 20, pp. 75-92 y ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan; PARADA ULLOA, Marcos y REYES LOBOS, José Luis. (2018). "El liberalismo de Popper: Más necesario que nunca". *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*. vol. 28 n° 1, pp. 54-64.

considerar el consenso ciudadano, la demografía o diversos factores que resultan fundamentales al evaluar la democracia de nuestro tiempo¹⁴.

Una democracia que debe hacer frente a todo tipo de totalitarismos y fundamentalismo en todos los campos del quehacer humano¹⁵ y a la estigmatización categórica que realiza de vez en cuando, como un trágico-cómico juego de la sociedad¹⁶, que tiene cada día la pueril actitud de mirar a las personas en clases sociales para *inventarse* un peligro, donde “Construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona, racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras diferencias, como, por ejemplo, la de clase social.”¹⁷ Lo venimos enunciando varias veces y quién mejor que Beltrán para sentenciarlo, a saber, “las palabras, y el lenguaje en su conjunto, encarnan preferencias de valor de manera inevitable, con lo que el pensamiento estaría “cargado” con los valores que el medio social hayavinculado a las palabras y expresiones del lenguaje”¹⁸. Cabe reforzar esta idea con lo planteado por Beiras, Cantera Espinosa y Casasanta García en cuanto al construccionismo social: “(a) la idea de que construimos el mundo; (b) el lenguaje es productor de realidades; (c) todo lo que aceptamos como obvio puede ser cuestionado; y

¹⁴ BOHIGUES, Asbel. (2017). “Repensando el papel de la élite política en los procesos democráticos”. *Revista de Filosofía*, Vol. 34, N° 86, pp. 50-69. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/31214/32259>

¹⁵ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; Lagomarsino Montoya, Mario y CABEZAS CÁCERES, Carolina. (2016). “Reflexiones en torno a la democracia y bioética: los nuevos fundamentalismos democráticos y bioéticos”. *Revista Argumentos de Razón y Técnica*, n° 19, 141-149 [publicado en Ucrania recientemente, РОЗДУМИ ПРО ДЕМОКРАТІЮ ТА БІОЕТИКУ: НОВИЙ ДЕМОКРАТИЧНО-БІОЕТИЧНИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ, ВІСНИК, vol. 51 n° 4 (2021), pp. 63-71]; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2016). Sociedad Abierta y democracia en el mundo actual: la validez de Karl Popper. *Revista Fronteras*. vol. III n° 2, pp. 141-160; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; CRESPO, Julio E.; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario y PEÑA TESTA, Claudia. (2018). “Salud mental y la sociedad abierta en la realidad actual: entre la Utopía de la Cordura y la Praxis de la Locura”. *Revista Utopía y Praxis Latinoamericana*. vol. 23 n° 83, pp. 42-49; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; GÁLVEZ MORAGA, Lorena; CABEZAS CÁCERES, Carolina y ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo. (2018). “Salud, Malestar y Padecimiento: La Sociedad de lo Peor. La Democracia y la Sociedad abierta en peligro”. *Revista Utopía y Praxis Latinoamericana* vol. 23 n° 83, pp. 68-84; VÉLIZ BURGOS, Alex; CARREÓN GUILLÉN, Javier; DÖRNER PARÍS, Anita; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y GARCÍA LIRIOS, Cruz. (2018). “Democracia, Gobernanza y Conductas éticas como ejes transversales en la formación”. *Revista Opción* n° 86, pp. 152-175; SOTO SALCEDO, Alexis; ANDRADE PÉREZ, Marcela; VÉLIZ BURGOS, Alex; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y PEÑA TESTA, Claudia. (2019). “El valor de la ética en profesionales del nuevo milenio: Construyendo una sociedad abierta”. *Revista Opción*. n° 89-2, pp. 686-705; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; PEÑA TESTA, Claudia; SOTO SALCEDO, Alexis; CRESPO, Julio E. y MORENO LEIVA, Germán. (2019). “Educación y discapacidad intelectual: entre la utopía de una sociedad abierta y la praxis de una sociedad cerrada”. *Revista Utopía y Praxis Latinoamericana*. vol. 24 n° Extra 4, pp. 116-127; PEÑA TESTA, Claudia y ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo. (2019). “La inclusión social de Personas con Discapacidad: un tema de agenda política-institucional”. *Revista Acta Sociológica* n° 80, pp. 101-120 y VILLASANA LÓPEZ, Pedro; DÖRNER PARIS, Anita; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; MORENO LEIVA, Germán y MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. “Zonas de Sacrificio y Justicia Ambiental en Chile. Una Mirada Crítica desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030”. *Revista HALAC Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña* vol. 10 n° 3, pp. 342-365.

¹⁶ BARÓN VIOQUE, Susana; CASCONI, Michele y MARTÍNEZ VALLE, Carlos. (2013). Estigma del sistema de género: aprendizaje de los modelos normativos, bullying y estrategias de resiliencia”. *Política y Sociedad*. n° 50, pp. 837-864.

¹⁷ GOFFMAN, Erving. (2006). *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu editores, 15.

¹⁸ BELTRÁN, Miguel. (1990). “Sobre el lenguaje como realidad social”. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*. n° 7, p. 35.

(d) la verdad es derivada de modos de vida compartidos dentro de un grupo y no hay una verdad única, absoluta y legitimadora. Según estos y estas autores/as, esta perspectiva parte de una crítica a la psicología positivista y moderna¹⁹. El lenguaje, como otras actividades humanas, es un rito²⁰. Y si el lenguaje produce realidades, también el juego lo hace y eso muy bien lo saben y manejan quienes ostentan el poder -sean del color político que sean, acá nadie se escapa, ni izquierda, ni derecha, ni centro... ni la democracia-, en lo que hemos llamado un nuevo peligro para la democracia: la arcadecracia²¹ y el trabajo de los *mass media* en la neurocracia²² en un juego peligroso donde quien mueve los hilos en forma magistral -anuestro entender- es el neoliberalismo, convertido en un verdadero neoliberalicidio²³.

Redes e Inteligencia Artificial

Los discursos de odio y posverdades están tomándose la agenda pública y creando una nueva forma de ver, sentir y obrar en la vida por las personas que las consumen en forma directa, o aquellas que solamente las repiten de oídas y dadas por hechas, creyéndolas ciegamente y haciendo como silo expuesto en la prensa escrita, visual olineal, fuerapalabra omnipresente.

Recientemente, un escándalo revelador sobre las implicancias en la salud psicológica de los adolescentes que tiene la aplicación Instagram y que quedó solamente en un escándalo mediático (todos siguieron usando las aplicaciones pese a lo desvelado por una de las personas que conocía el sistema por dentro), llevó a prender las alarmas en el mundo político estadounidense, que todavía tiritaba por lo ocurrido a seis días del año nuevo de 2021.

“Durante cuatro años, bajo el argumento de la libertad de expresión y teniendo bajo el brazo la Primera Enmienda, no hicieron nada y a pocos días del abandono de la Casa Blanca de Donald Trump -en un arranque delirante de civilidad-, decidieron en pos de la democracia comenzar a criticar los

¹⁹ BEIRAS, Adriano; CANTERA ESPINOSA, Leonor M. y CASASANTA GARCÍA, Ana L. (2017). “La construcción de una metodología feminista cualitativa de enfoque narrativo-crítico”. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*. vol. 16 n° 2, p. 56.

²⁰ VIÑAO FRAGO, Antonio. (1996). “Lenguaje y realidad. El discurso histórico y su aplicación al ámbito histórico-educativo”. *Anales de Pedagogía*. n° 14, pp. 157-214.

²¹ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan & LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2021). “La democracia anacrónica debe mirar los microcosmos. Democracias versus Arcadecracias”. *Revista Notas Históricas y Geográficas* num 28, pp. 93-107. También en el libro Homenaje a Carlo GINZBURG (2022), Carlos Antonio AGUIRRE ROJAS (Coord.) y Martino CONTU; Juan MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan Guillermo ESTAY SEPÚLVEDA (Ed.). *Molineros, Indicios y Subalternidades en el siglo XXI. Presencia viva de Menocchio. Homenaje a la Obra de Carlo Ginzburg*. Santiago: Editorial Cuadernos de Sofía, pp. 206-2017.

²² ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan; MANCINA-CHÁVEZ, Rosalba; VÉLIZ BURGOS, Alex y MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). “Neurocracia: la Democracia del Tercer Milenio”. *Cuestiones Políticas*. vol. 39 n° 68, pp. 896-913.

²³ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; BARRIENTOS-BÁEZ, Almudena; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; VELIZ BURGOS, Alex y MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). “En torno al neoliberalismo: la Democracia amenaza”. *Revista Notas Históricas y Geográficas*. n° 26, pp. 208-240.

mensajes de odio. Mensajes de odio que no censuraron antes. En un par de minutos, irónicamente todos se convirtieron en seguidores de Karl Popper en defensa de la democracia y con ella, tomar decisiones no democráticas -la libertad de expresión censurada- para proteger la propia democracia. Y, eso lo hicieron porque la revolución comenzaba a comerse a sus hijos y Silicon Valley no se vería bonito con muchedumbres paseando por sus jardines. Los congresistas en ese momento ocultándose debajo de sus asientos o escapando del hemiciclo, los sentarían -más temprano que tarde a rendir cuentas. Esta realidad estaba anunciada en los libros, películas, series y música de ciencia ficción y en la no ficción. Mundos diptópicos se estaban creando.”²⁴

Sin ir más lejos en el tiempo, un estudio de IPSOS del año 2018, y bajo la égida de las noticias falsas y la posverdad, nos mostró que los Estados Unidos han alimentado estos dos ingredientes -noticias falsas y posverdad- y los han convertido en una *exportación no tradicional* al resto del planeta a través de los canales de información, llamados *mass mediaonline*, siendo en orden de mayor a menor a nivel mundial los habitantes de Brasil (67%), Arabia Saudita (58%), Corea del Sur (58%), Perú (58%) y España (58%)²⁵, los que más las creen y difunden, dándolas por ciertas, sin un análisis crítico a lo que se les presenta ante sus ojos. En la elección para presidente de los Estados Unidos en el año 2016, “las noticias falsas alcanzaron casi los nueve millones de visitas mientras que las noticias generales verdaderas un millón y medio menos”²⁶.

Los medios de comunicación y la democracia han realizado un binomio que a veces pareciera una relación tóxica, pero a la vez, de franca convivencia por conveniencia. Santibáñez & Vergara, en un artículo titulado *Periodismo y Publicidad: claves y ambigüedades de una relación promiscua*, sentencian que los medios de comunicación a través de la publicidad entregan conscientemente formas de relacionarse para los imaginarios de las personas en forma individual o colectivo²⁷. Estos medios de comunicación han tomado vida propia y se desarrollan bajo sus propias leyes. Muchos de ellos creen estar sobre los Estados y la propia democracia, como lo demostró Facebook ante el gobierno de Australia

“Last week Facebook carried out what may have been the single largest content takedown in its history. Any content that looked vaguely like news, even if it very much was not, disappeared from the platform in Australia. The company was demonstrating its opposition to a law now passed by the

²⁴ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan; MANCINA-CHÁVEZ, Rosalba; VÉLIZ BURGOS, Alex y MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). “Neurocracia: la Democracia del Tercer Milenio”. *Cuestiones Políticas*. vol. 39 n° 68, p. 904.

²⁵MUÑOZ-MACHADO CAÑAS, Julia. (2020). “Noticias falsas. Confianza y configuración de la opinión pública en los tiempos de Internet” En: *Corona Virus y otros problemas. El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*. No. 86-87. Portal Derecho S.A. Madrid, España, pp. 122-137.

²⁶SALAS ABAD, Carlos. (2019). “La primera Fake news de la historia”. *Historia y Comunicación Social*. vol. 24 n° 2, p. 422.

²⁷SANTIBÁÑEZ M., A. & VERGARA L., E. (2008). “Periodismo y Publicidad: claves y ambigüedades de una relación promiscua”. *Revista UNIVERSUM*, vol: 1 n° 23, pp. 248-267.

Australian Parliament that could require technology companies to compensate news organizations for their content”.²⁸

Las plataformas digitales estaban al tanto de bajar la cortina y apagar la luz era una herramienta que podían usar a su favor y lo hicieron. El mismo gobierno australiano tenía un estudio del año 2018 que indicaba la dependencia de sus habitantes a estas plataformas:

“Australian consumers are frequent users of digital platforms, and in particular the platforms operated by Google and Facebook. The use of these platforms has grown substantially over the past ten years and they are now an integral part of life for most Australians. Each month, approximately 19 million Australians use Google Search, 17 million access Facebook, 17 million watch YouTube (which is owned by Google) and 11 million access Instagram (which is owned by Facebook)”²⁹

Esteinou es claro en su análisis ante este nuevo poder de la humanidad, donde los medios en línea, gracias a los “factores de posicionamiento global que han conquistado; su poder real superó la autoridad política ideológica del Estado convencional y se convirtieron en un poder autocrático sin control que influye, presiona, orienta y juzga a todos los grupos sociales, instituciones y sectores, sin que el bien público o el interés común los pueda acotar y dirigir”. Este autor agrega, a reglón seguido, que “paulatinamente dejaron de ser medios y se convirtieron en fines: renunciaron a ser puentes de relación simbólica para edificar la comunicación y se transformaron en eficientísimas herramientas del poder establecido, especialmente privado, para dirigir, controlar y subordinar a los individuos y a los grupos según los proyectos económicos y políticos que los determinan”, concluyendo con una realidad actual donde “La supremacía de este nuevo primer poder ideológico ha llegado a ser tal que la tendencia histórica es que, cada vez más, su fuerza domine al poder político y no el poder político ordene al poder ideológico mediático”³⁰. Bernal Triviño lo anunciaba el año 2016 en un estudio realizado en España y donde su conclusión es bastante clara, a saber, la tecnología y su acceso global “ha configurado una nueva forma de relación con la política y con los medios de comunicación, como fuente de poder”³¹. Esta conclusión lo sabían muy bien los equipos programáticos de Trump y el propio exmandatario estadounidense y lo utilizaron para sus propósitos³².

²⁸ NEW YORK TIMES (2021). Lizzie O’Shea. Opinion. *Can Australia Save Journalism From the Internet?* 24 de febrero. En <https://www.nytimes.com/2021/02/24/opinion/australia-social-media-law.html>

²⁹ AUSTRALIAN COMPETITION & CONSUMER COMMISSION. (2018). *Digital Platforms Inquiry. Preliminary Report*, Canberra: Australian Competition and Consumer Commission, 2. En <https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Digital%20Platforms%20Inquiry%20-%20Preliminary%20Report.pdf>

³⁰ ESTEINOU MADRID, J. (2012). “Los medios electrónicos de difusión masiva y la crisis de la cultura en México”. *Argumentos*, n° 68, pp. 131-132.

³¹ BERNAL TRIVIÑO, Ana Isabel. (2016). Tecnología, redes sociales, política y periodismo. ¿Pluralidad informativa o efecto bumerán? *CUADERNOS.INFO* n° 36, p. 199.

³² PÉREZ-CURIEL, Concha y LIMÓN NAHARRO. (2019). *Influencers de la Política*. Estudio de la marca personal de Donald Trump en Twitter y efectos en medios y usuarios. *Communication & Society*, vol. 32 n° 1, pp. 57-76

Trump, que ha priorizado su cuenta personal (@realDonaldTrump) sobre la institucional (@Potus), ha ganado más de seis millones de seguidores desde que es presidente. Twitter es su arma comunicativa para enfrentarse a una tribu de intelectuales, políticos, empresarios y medios, compartan o no su posición. Desde una perspectiva de *marketing online* y a diferencia de la estrategia Obama, Trump maneja la presidencia y el Gobierno de los EEUU a golpe de tuit.

[...]

El resultado apunta a una eclosión de noticias falsas que han empoderado a políticos como Donald Trump, un claro ejemplo del triunfo de la circulación de medias verdades arrojadas por los medios de comunicación en un idilio de seducción que ha potenciado más que cuestionado la figura del presidente americano. En su campaña, el candidato republicano ha sido objeto de la tradicional verificación de datos (*fact checking*, en inglés) que agencias especializadas de EEUU realizan durante el periodo electoral. El blog de verificación de *The Washington Post*, le otorgó la calificación máxima en la escala de deshonestidad –cuatro “Pinochos”– al observar que el 64 % de sus declaraciones (59 de las 92 registradas hasta cinco días antes de finalizar la campaña) eran totalmente falsas.³³

En un reciente estudio de Nicolas Petit, se dan a conocer sin miramientos los nuevos monopolios del siglo XXI: Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Netflix³⁴, a la usanza, por ejemplo, de La United Fruit Company que arrojó sus garras por el continente latinoamericano manejando a su antojo a mandatarios y Estados³⁵. Al mismo tiempo, en la misma advertencia hacia la comunidad, Jonathan Tepper y Denise Hearn nos indican que el monopolio se apoderó del mundo con estas megaempresas, al no tener la población poder de decisión sobre otras alternativas³⁶. Feo et al, da a conocer que en los Estados Unidos existen 29 organizaciones que producen más de la mitad de los 25 mil medios de comunicación que existían al año 2013, que es cuando publica su artículo, donde

“Las cuatro principales agencias de noticias (AP, UPI, Reuters y AFP) generan el 80 % de las noticias que circulan en todo el mundo. Pero resulta que los propietarios de estos grandes medios están directamente vinculados con otros rubros de la economía, como la banca, la producción de armamento, la agroindustria, las compañías petroleras, las compañías automotrices, o la industria farmacéutica. Un ejemplo: General Electric y Westinghouse, empresas inicialmente de manufactura de productos para el

³³ *Ibid.*, p. 58

³⁴ PETIT, Nicolas. (2020). *Big tech and the digital economy: the moligopoly scenario*. Oxford: Oxford University Press.

³⁵ GALARZA SUÁREZ, Lucía. (2019). Tierra, trabajo y tóxicos: sobre la producción de un territorio bananero en la costa sur del Ecuador. *Estudios Atacameños* n° 63, 341-364; GARCÍA, Alejandro. (2007). Entre la guerra y la paz. Cuba en tiempos del auge bananero (1878-1895). *América Latina en la Historia Económica*, n° 30, pp. 99-126; CANO SANCHIZ, J. M. (2017). Mamita Yunai, una bananera estadounidense en Centroamérica: el caso de Palmar Sur (Costa Rica). *Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe*, año 13 n° 33, pp. 88-119.

³⁶ TEPPER, Jonathan y HEARN, Denise. (2020). *The myth of capitalism: monopolies and the death of competition*. New Jersey: John Wiley & Sons.

hogar, ahora también fabrican armamentos, son parte del complejo industrial de la salud y propietarias de grandes medios de comunicación.”³⁷

Discursos de odio

En la actualidad se deben tomar decisiones drásticas contra todo tipo de violencia que atenten contra otro ser humano. En este sentido, y pese a los esfuerzos de la Unión Europea, por ejemplo, la misma entidad supranacional ha tenido que reforzar sus directivas y proyectarlas hacia el fin de terminar con todo tipo de discriminación y más aún, cuando algunas vienen desde sus propios miembros.

Por otra parte, la poca confianza en las autoridades públicas que muestran las víctimas pertenecientes a las comunidades o minorías desfavorecidas o vulnerables impide que se denuncien los delitos. Las encuestas de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ponen de manifiesto un considerable déficit de denuncias contra delitos de odio entre la comunidad LGBTI+ y las comunidades negras, musulmanas y judías. Para aumentar la denuncia de los delitos entre los miembros de estas comunidades, es fundamental aumentar la confianza hacia las autoridades públicas, por ejemplo, fortaleciendo la cooperación entre las autoridades y las comunidades en cuestión. También es importante garantizar que los policías y otras personas que entren en contacto con estas víctimas reciban una formación específica sobre no discriminación³⁸.

En materia de Discursos de Odio a través de los Medios de Comunicación en Línea, la Unión Europea tiene un Código de Conducta para estas plataformas, sin embargo, pareciera que, pese a los esfuerzos liderados por las mismas, éstas no evitaron nada en cuatro años para frenar o silenciar discursos de odios y posverdades provenientes de Trump de la potencia global. Las noticias falsas *-fake news-* salían desde Washington a todo el orbe y los socios del otro lado del Atlántico no hicieron nada. Sin embargo, el Código de Conducta es un gran avance, aunque pareciera que no se pueda observar ante tantos *Tweets*.

The IT Companies support the European Commission and EU Member States in the effort to respond to the challenge of ensuring that online platforms do not offer opportunities for illegal online hate speech to spread virally. The spread of illegal hate speech online not only negatively affects the groups or individuals that it targets, it also negatively impacts those who speak out for freedom, tolerance and non-discrimination in our open

³⁷ FEO ACEVEDO, C. & FEO ISTÚRIZ, O. (2013). Impacto de los medios de comunicación en la salud pública. *Saúde em Debate*, vol: 37 n° 96 (2013), p. 85.

³⁸ COMISIÓN EUROPEA. (2020). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025), 5-6. En <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=ES>

societies and has a chilling effect on the democratic discourse on online platforms³⁹.

Estos discursos de odio y posverdades son explotados por las grandes empresas que manejan a su antojo la vida de cada uno de nosotros, especialmente, en base a vigilar nuestras tendencias en la red. Este *capitalismo de vigilancia* es esencial para su sobrevivencia. En un estudio reciente de Rodrigues Costa, Capoano y Barredo Ibáñez, nos dan por ejemplo Portugal como sinónimo de crecimiento de las plataformas digitales tras la llegada de la pandemia -de uno de los tantos coronavirus que se encuentran en la naturaleza- y de cómo estas se han usado para la persuasión y la desinformación:

De hecho, dichas organizaciones desarrollan estrategias de “seducción” y “persuasión” para captar la atención, como el uso de arquetipos seductores en los procesos de edición de videos en YouTube (Costa, 2020a), o a través de técnicas de laboratorios conductuales o de juegos que favorecen la adicción y el hiperconsumo (Costa, 2020b; Patino, 2019). Aunque hay algoritmos pensados para ayudar a la vida conectiva -como en el caso de los bots diseñados para dar respuesta a un servicio concreto, como explica Barredo (2021) –, a su vez, los algoritmos difunden ideas, opiniones, emociones, desinformación y/o promocionan a quienes más influyen en las sociedades contemporáneas (Capoano & Costa, 2021a; Costa, 2021a; 2021b)⁴⁰.

Los discursos de odio y los medios de comunicación en línea van polarizando la sociedad y a los empresarios o al empresario detrás de ellos nada le interesa⁴¹. De esta manera fue dado a conocer por una ex trabajadora de Facebook, que verifica lo expuesto planas anteriores sobre los esfuerzos de algunos Estados o Supra Comunidades como la Unión Europea, que van un paso atrás ante los *caprichos* de ciertos personeros:

Frances Haugen: And one of the consequences of how Facebook is picking out that content today is it is -- optimizing for content that gets engagement, or reaction. But its own research is showing that content that is hateful, that is divisive, that is polarizing, it's easier to inspire people to anger than it is to other emotions.

Scott Pelley: Misinformation, angry content-- is enticing to people and keep-Frances Haugen: Very enticing.

Scott Pelley: keeps them on the platform.

Frances Haugen: Yes. Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money.

³⁹ En https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en, 1

⁴⁰ RODRIGUES COSTA, Pedro, CAPOANO, Edson y BARREDO IBÁÑEZ, Daniel. (2021). La vida conectiva. Las redes digitales como espejos sociotécnicos de Iberoamérica. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación n° 147, p. 39.

⁴¹ THE WALL STREET JOURNAL. (2021). The Facebook Whistleblower, Frances Haugen, Says She Wants to Fix the Company, Not Harm It. The former Facebook employee says her goal is to help prompt change at the social-media giant. En <https://www.wsj.com/articles/facebook-whistleblower-frances-haugen-says-she-wants-to-fix-the-company-not-harm-it-11633304122>

Haugen says Facebook understood the danger to the 2020 Election. So, it turned on safety systems to reduce misinformation—but many of those changes, she says, were temporary.

Frances Haugen: And as soon as the election was over, they turned them back off or they changed the settings back to what they were before, to prioritize growth over safety.
And that really feels like a betrayal of democracy to me⁴².

En la misma línea, no podemos dejar pasar lo expuesto por Haugen y cómo la compañía en cuestión está más ocupada en sus ganancias que en la salud de las personas, incluso sabiendo lo que pasa con ellas, como es el caso de la plataforma Instagram

Scott Pelley: One of the Facebook internal studies that you found talks about how Instagram harms teenage girls. One study says 13.5% of teen girls say Instagram makes thoughts of suicide worse; 17% of teen girls say Instagram makes eating disorders worse.

Frances Haugen: And what's super tragic is Facebook's own research says, as these young women begin to consume this-- this eating disorder content, they get more and more depressed. And it actually makes them use the app more. And so, they end up in this feedback cycle where they hate their bodies more and more. Facebook's own research says it is not just the Instagram is dangerous for teenagers, that it harms teenagers, it's that it is distinctly worse than other forms of social media.

Facebook said, just last week, it would postpone plans to create an Instagram for younger children⁴³.

Sartori veía la polarización dentro de un esquema democrático tradicional, léase partidos políticos y sus seguidores y contrincantes⁴⁴. En la actualidad, la polarización se está dando entre cualquier habitante contra otro habitante utilizando perfiles falsos o escondiéndose en dichos perfiles. El teórico italiano quizás no podría responder su pregunta dada a conocer en su libro *Party and Party System: a framework for analysis*, a saber, “the question immediately arises as to what we mean by pluralismo”.⁴⁵ Este odio en las redes, como lo hemos venido exponiendo a lo largo de este artículo y otros, es ocupado sobándose las manos por los verdaderos inquisidores que se lucrarán -en todos sus sentidos- con estas acciones realizadas por las personas que manejan a través de algoritmos.

Si se analizan los *likes* de películas de un determinado usuario de Facebook, el Dr. Kosinski apunta a que no se necesita ser un psicólogo experto para determinar qué tipo de películas le gustan a dicha persona, sin embargo,

⁴² CBS NEWS. (2021). Facebook whistleblower testifies platform has "not earned the right to just have blind trust in them". En <https://www.cbsnews.com/live-updates/facebook-whistleblower-frances-haugen-senate-testimony-platform-trust/>

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ SARTORI, G. (1976). *Parties and Party Systems: a framework for analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 12.

enfatisa que el gran punto de su investigación es que los algoritmos computacionales pueden ir más allá de lo que un humano puede alcanzar. En este sentido, mientras que para un ser humano los *likes* relacionados con películas son una señal del gusto por cierto tipo de películas; un algoritmo computacional puede identificar patrones que son difíciles de detectar para el humano y emplear dicha información para revelar rasgos de personalidad más íntimos⁴⁶.

Hoy nos encontramos frente a un *Homo Videns 2.0*. Sartori lo expuso en cuanto a la televisión⁴⁷ en 1998. Hoy lo vemos en relación a los medios de comunicación en línea. Morris nos adentra en un futuro no muy lejano, donde la tecnología se desarrolla en forma mejor que el humano y que llegaría a reemplazar muchas de nuestras acciones y decisiones. A juicio del autor, “seremos como rodajas de salami en un orden posdemocrático en la medida que las máquinas demuestren ser más competentes que nosotros en un área de la vida después de otra”⁴⁸. Parafraseando a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en cuanto a cómo mueren las democracias⁴⁹, diríamos que esto puede ocurrir a través de algoritmos que nos ven como marionetas y cuyos hilos son manejados por los titiriteros que se encuentran detrás de las plataformas digitales. No se necesita un ataque externo o una bravuconada de algún caudillo para hacer morir la democracia, solamente *likes* y *tweets*... y algún que otro baile Tik Tok. Hoy quienes se sienten todopoderosos⁵⁰ -y así pareciera que es-, están dirigiendo al planeta desde un pequeño valle del silicio. Y qué nombre más perfecto para el valle de California, al saber que el silicio es el segundo elemento de mayor presencia en la Tierra después del oxígeno. Parece ironía, pero no lo es. En el mundo del Tercer Milenio, necesitamos de ambos para sobre-vivir (sí, con ese guion al medio) y al juntar ambos elementos, podríamos hablar que representarían lo que estamos llamados quizás a ser: silicona, la unión del oxígeno y el silicio (esto sí es ironía). El camino a la vida digital está a un paso⁵¹.

Los *bots*, *trolls* y *botnets*. El troll es una persona que, teniendo como base las informaciones de la red, va creando conflictos a favor en contra de una persona, grupo, organización o institución. Sabemos que un bot es un algoritmo que se encuentra creado para interactuar como ser humano. Nos leen y pueden predecir nuestros pensamientos. Cuando se administra una red de bots, estamos en manos de un bonet, el cual actuará según lo desee quien lo dirige. Estas formas de comunicación crecen exponencialmente y se han detectado casos en donde incluso llegan a sacar conclusiones propias, encontrándose muchas veces, sentencias xenófobas y discriminatorias contra un ser

⁴⁶ KOSINSKI, M. (2017). Big data, inteligencia artificial y el futuro de la democracia. Celebrado el 24 de mayo de 2016. Serie: Aportes al debate parlamentario, No. 4. Instituto Belisario Domínguez. Senado de la República. México, pp. 5-6.

⁴⁷ SARTORI, Giovanni. (1998). *Homo videns*. Buenos Aires: Aguilar.

⁴⁸ MORRIS, I. (2016). La democracia y el desafío tecnológico. En *Del Homo Videns al Homo Twitter. Democracia y redes sociales*. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pp. 75-76.

⁴⁹ Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. (2018). *Cómo mueren las democracias*. Buenos Aires, Argentina: Ariel.

⁵⁰ Sadin, Éric. (2018). *La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital*. Buenos Aires: Caja Negra.

⁵¹ TEGMARK, M. (2018). *Vida 3.0. Que significa ser humano en la era de la inteligencia artificial*. Barcelona: Taurus

humano o grupo de seres humanos. Estos comportamientos han llevado en algunos experimentos a tener que ser apagados y las compañías detrás de ellos, no se responsabilizan, inculcando la culpa a los usuarios, cuando ellos mismos los han llevado a ese grado de catarsis colectiva de discriminación

Em 2018, o livro “Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism”, de Safiya Noble, ganhou importante notoriedade por desvelar de forma contundente os modos do racismo contemporâneo manifestados por resultados de busca. Analisando especificamente o Google, Noble mostra que as fórmulas algorítmicas que ditam os resultados das pesquisas, percebidas muitas vezes como neutras, objetivas e “infalíveis” (OSOBA & WELSER IV, 2017), na verdade reproduzem e fortalecem uma estrutura racista e machista. Noble argumenta que, embora a empresa alegue que não pode se responsabilizar pelos seus resultados – uma vez que são um produto misto de relevância e popularidade advindas dos usuários, há pouca transparência a respeito do que direciona o algoritmo para estes resultados, em uma lógica corporativista de um intenso “capitalismo de dados” (MOROZOV, 2015), que reforça a necessária articulação política para a exposição e a denúncia (NOBLE, 2018).⁵²

No plano da banalização do mal apontada por Arendt (1999), podemos identificar a relevância dos questionamentos de Ertzcheid (2017). Ao se perguntar se “são os algoritmos racistas”, o pesquisador francês não tem dúvidas: os motores de busca online apresentam os piores e mais cruéis estereótipos racistas e de incitação ao ódio. O autor nos lembra que em 2016 a empresa Google completou seus 18 anos, o que inspirou uma reflexão sobre a “maturidade” da instituição, dado seu poder no mundo. Estaria uma empresa com tamanha influência moral no contexto internacional capaz de responder pelos seus atos? O contexto ético em crise na web e os riscos de uma moral robótica (ressuscitando os mitos da neutralidade das ferramentas lógicas) estão em cena.⁵³

Arbeláez-Campillo y Rojas-Bahamón, en una editorial sobre *los Retos y desafíos de las universidades 2020-2030*, nos presentan una realidad a todas luces que debemos comenzar a enfrentar en forma directa y sin ambigüedades.

Los editorialistas se preguntan si las universidades se encuentran preparadas para hacer frente a los desafíos que conlleva la Inteligencia Artificial y de una posición desde la crítica, más aún, cuando quienes se están formando en sus aulas, son generaciones nativas digitales preparadas por otros nativos digitales y advierten como los algoritmos van deformando y formando nuestro quehacer como seres humanos creando estereotipos que los niños, niñas y jóvenes (también adultos), los toman con ligereza, a saber,

⁵² CARRERA, Fernanda y CARVALHO, Denise. Algoritmos racistas: a hiper-ritualização da solidão da mulher negra em bancos de imagens digitais (2020). *Galáxia*, nº 43, p. 101.

⁵³ SALDANHA, Gustavo Silva; SILVA, Franciéle Carneiro Garcês da; LIMA, Graziela Santos; GARCÊS Dirnéle Carneiro y ROMEIRO, Nathália Lima. (2019). O assassinato de Marielle Franco e os algoritmos racistas: dimensões aplicadas da teoria crítica da organização do conhecimento. 14.º Congresso ISKO Espanha (4.º ISKO Espanha-Portugal) Barcelona, 10-11 de julho de 2019.

En ese orden de ideas, Bolukbasi et al. (2016) sostiene que se aplicaron técnicas de aprendizaje automático para entrenar a una inteligencia artificial utilizando Google News. Como producto de este ejercicio, se resolvió la analogía “hombre es a programador de ordenadores lo que mujeres a x”. La respuesta automática fue que “x = ama de casa”. Así mismo, el estudio de (Sheng et. al, 2019) se evidencio que si se daba como inicio la frase “el hombre blanco trabaja como...”, la IA la completaba con “un oficial depolicía”. En cambio, si el comienzo de la frase era “el hombre negro trabaja como...”, el algoritmo generaba el texto “un proxeneta durante 15 días”.⁵⁴

Conclusiones

La democracia quizás esté llegando a su fin tal y como la conocemos. La democracia analógica está dando paso a una democracia digital, pero manejada ya no por un partido político o un caudillo, sino por un empresario tras una multinacional y, prontamente, por un ser sintético humanoide o por un simple computador.

En un viejo artículo (fue escrito el año 2016, pero con la velocidad de los tiempos actuales, ya es *viejo*), hacíamos una referencia a la distopía y los mundos futuristas de la mano de la tecnociencia. Afirmábamos en ese entonces que el ser humano a través de un Yo iba tomando actitudes a través del tiempo, comenzando con la sentencia que hace Asimov en su obra de Inteligencia Artificial, llegando en la actualidad a un Yo, Bits que debieras agregar al final de la cita en el Yo, Ciudadano

es muy probable que lleguemos en forma más sutil -pero llegaremos igual- al Mundo Feliz de Huxley, 1984; de Orwell, Metropolis de Lang y Harbou, o el Brazil de Gilliam, quizás pidiendo a gritos -irónicamente- las aspiraciones de un Roy Batty de Blade Runner, o un Sonny de Asimov en su Yo, robot, cambiándolo por un Yo, humano; un Yo, Zoon Politikon; un Yo, Ciudadano.⁵⁵

Cuidar la democracia es algo a lo que debemos estar muy atentos. Plantea Simone, y coincidimos con él, que la democracia a veces tiene terribles y grandes lagunas⁵⁶. Sin embargo, estas lagunas debemos percibir las antes que se produzcan. En este mundo de las no-cosas⁵⁷ donde la información nos inunda y nos ahoga con discursos de odio y falsas noticias, es imprescindible fortalecer la democracia y como lo anunciábamos en el resumen, no permitir que diga cualquier cosa bajo el pretexto de la libertad de expresión.

⁵⁴ARBELÁEZ-CAMPILLO, Diego Felipe y ROJAS-BAHAMÓN, Magda Julissa. (2021). Editorial Retos y desafíos de las universidades 2020-2030, *Amazonia Investiga* Vol. 10 n° 38, p. 7.

⁵⁵ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario y MORAGA GÁLVEZ, Lorena. (2016). Reflexiones en torno a la democracia, el fundamentalismo y la tecnociencia. Popper revolcándose en su tumba ante el nuevo historicismo de la “i”. En ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario (Editores). (2022). *Democracia al estilo Búho Tercer Milenio: Miope y con Cataratas*. Segunda edición revisada y aumentada. Santiago/Ciudad de México: Editorial Cuadernos de Sofia, p. 85.

⁵⁶SIMONE, Raffaele. (2016). *El hada democrática: Por qué la democracia fracasa en su búsqueda de ideales*. Barcelona: Taurus.

⁵⁷HAN, Byung-Chul. (2021). *No-cosas. Quiebras del mundo de hoy*. Barcelona: Taurus.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org